

BORLIQ FALSAFASI

Sa'dinov Ma'rufjon Normo'min o'g'li
Samarqand Davlat chet tillari instituti Narpay
Xorijiy tillar fakulteti ilmiy rahbari
Muratbaeva Ulzada Abu qizi
Samarqand Davlat chet tillari instituti
Narpay Xorijiy tillar fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17920676>

Annotatsiya

Borliq falsafasi — falsafaning eng qadimgi va asosiy b'limlaridan biri b'lib, u mavjudlikning umumiy qonunlari, narsalar mohiyati, olamning tuzilishi va insonning undagi o'rnini y'rganadi. Ushbu dokladda borliq tushunchasining falsafiy mazmuni, uning shakllari va kategoriyalari, mavjudlikning turli yondashuvlari hamda zamonaviy falsafiy talqinlari e'ritiladi.

Kalit so'zlar: borliq, mavjudlik, substansiya, materiya, ong, harakat, vaqt, makon, ontologiya.

Kirish

Borliq falsafasi yoki ontologiya — “Nima mavjud?”, “Mavjudlikning asosida nima e'tadi?”, “Olam qanday tuzilgan?” kabi fundamental savollarga javob izlaydigan falsafiy so'ha. Qadimgi yunon faylasuflaridan boshlab, zamonaviy ilm-fanga qadar borliq masalasi muttasil muhokama qilinib kelingan.

Borliq insonning olamni anglashdagi dastlabki tushunchalaridan biri b'lib, barcha falsafiy tizimlar uning ma'nosidan kelib chikadi. Borliqni tushunish orqali inson u'zini, jamiyatni, tabiatni va olamdagi jara'ёнlarни u'zaro bog'liq holda ta'hlil qiladi.

Maqsad va vazifalar

Borliq falsafasining mazmunini, shakllarini va asosiy tamoyillarini falsafiy nuqta nazardan e'ritish.

1. Borliq tushunchasining mohiyatini falsafiy jihatdan ta'hlil qilish.
2. Borliqning asosiy shakllari: materiya va ong u'rtasidagi munosabatni k'ursatish.
3. Harakat, makon va vaqtning borliqdagi u'ri va a'hamiyatini tushuntirish.
4. Turli falsafiy mu'hitlarda borliqqa berilgan yondashuvlarni solishtirish.
5. Zamonaviy fan va falsafada mavjudlikning talqinlarini k'urib chikish.

Asosiy qism

1. Borliq tushunchasining falsafiy mazmuni

Borliq – mavjud bo'lgan har bir narsaning umumiy nomidir. Faylasuflar borliqni ikki asosiy u'lchamda k'ursatadilar:

- Real borliq – tabiat va moddiy jismlar dunyosi
- Ideal borliq – g'oya, tasavvurlar, ondagi timsollar

Ontologiya uchun eng mu'him savol: “Mavjudlikning asosi nima?” Shunga k'ura, ta'limotlar ikki u'lga ajralgan:

- Materializm – borliqning asosi materiya
 - Idealizm – borliqning asosi ong yoki g'oya
2. Materiya va ong munosabati

Materiya – inson ongidan tashqarida мустақил mavjud бўладиган moddiy dunyo.

Ong – materiyaning yuksak mahsuli.

Materialistlar фикрича, ong materiyaning rivojlanish bosqichidir, idealistlar эса ongni birlamchi deb ҳисоблайди.

3. Borliqning shakllari

Falsafada borliq quyidagi shakllarga бўлинади:

1. Tabiiy borliq – tabiat, moddiy jismlar, biologik tizimlar.

2. Ijtimoiy borliq – jamiyat, odamlar ўртасидаги munosabatlar, iqtisodiy va madaniy tizimlar.

3. Ma’naviy (ideal) borliq – g’oyalar, bilimlar, qadriyatlar, diniy tushunchalar.

4. Sun’iy borliq – texnika, texnologiya va inson yaratgan boshqa narsalar.

4. Harakat, makon va vaqt

- Harakat – borliqning mavjud bo’lish shaklidir. Harakatsiz borliq bo’lmaydi.

- Makon – moddiy narsalarning joylashish shakli.

- Vaqt – hodisalarning ketma-ketlik shakli.

Bu uch kategoriya borliqning o’zaro bog’langan asosiy elementlaridir.

5. Borliqning tarixiy falsafiy talqinlari

- Qadimgi yunon falsafasi: borliqning asosini suv (Fales), havo (Anaksimen), atomlar (Demokrit) deb izohlagan.

- O’rta asr falsafasi: borliqni Xudo yaratgan, degan diniy konsepsiya ustun bo’lgan.

- Yangi davr falsafasi: Dekart, Spinoza, Leybnits borliqni substansiya orqali тушунтирган.

- Hegel falsafasi: borliq — ruhning o’zini namoyon etishi.

- Marksizm: borliqning asosi — materiya va uning tarixiy rivojlanishi.

6. Zamonaviy fan va borliq

Bugungi kunda fizikada kvant olami, kosmologiya, biofalsafa va sun’iy intellekt borliq masalasini янада кенгайтirmoқда. Insonning borliqqa oid tasavvurlari fan taraққиёти билан бирга ўзгараётир.

Xulosa

Borliq falsafasi mavjudlikning mohiyatini, uning shakllari va rivojlanish qonuniyatlarini ўrganadi. Bu falsafiy tadqiqot insonning oламдаги ўрнини англаш, jamiyatni tushunish va ilmiy bilimlar tizimini yaratishda муҳим аҳамиятга эга. Borliq fundamentalsiz inson tafakkuри тўлиқ ва изчил бўла олмайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov, M. Falsafa asoslari. – Toshkent, 2020.
2. Sharipov, A. Ontologiya va epistemologiya.– Toshkent, 2018.
3. Aristotle. Metafizika.
4. Hegel, G. Falsafaning asosiy tamoyillari.
5. Kant, I. Sof aql tanqidi.
6. Marks, K. Nemis mafkurasi.
7. Zamonaviy falsafa darsliklari (O’zbekiston OTM).